

De la gestion en crue vers la gestion de crise : un groupe de travail pour accompagner les gestionnaires de digues

From Management during the flood to Crisis Management: A working group to Support Dyke Manager

E. Rey¹, P. Broust¹, B. Tourlonnias¹, V. Platz², E. Gracia-Lavedrine³

¹ France Dignes, Grenoble, France, contact@france-dignes.fr

²SYMBHI, Grenoble, France, contact@ymbhi.fr

³SMAAVO, Simandres, accueil@smaavo.fr

Résumé

L'association France Dignes, composée de plus de 140 adhérents, rassemble des syndicats mixtes, Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), collectivités et autres structures ayant en gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Elle a pour mission, depuis 2013, de structurer et consolider la profession de gestionnaire de digues en construisant un réseau qui leur est dédié. En 2023, l'association a créé un Groupe de Travail (GT) intitulé « astreinte et anticipation de crue », qui réunit une vingtaine d'adhérents ainsi que le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement). L'IRMa (Institut des Risques Majeurs) vient également apporter son regard sur les travaux.

Le GT a pour objectif d'accompagner le passage de relais entre la gestion en crue et la gestion de crise, en proposant des outils pour faciliter la transmission d'informations sur les ouvrages de protection contre les inondations. Pour ce faire, un questionnaire a été distribué début 2023 aux adhérents de France Dignes pour cibler les besoins et attentes des gestionnaires autour des questions liées à l'organisation en crue (surveillance, interventions d'urgence, etc.) et notamment la mise en place d'une astreinte de surveillance. Il a nourri les réflexions du GT pour définir collectivement des objectifs et un axe de travail. Dans cette perspective, le GT a lancé l'élaboration de fiches réflexes qui serviront de supports aux gestionnaires d'ouvrages pour transmettre rapidement et efficacement les informations essentielles sur les ouvrages aux autorités en charge de la gestion de crise. L'objectif est une appropriation rapide des informations techniques pour une meilleure connaissance des ouvrages et des risques associés, à des fins opérationnelles. Ces fiches seront à personnaliser par les gemapiens, en concertation avec les différents acteurs, pour être utilisées *in fine* par les gestionnaires de crise. Elles bénéficieront particulièrement aux « néo-gestionnaires » qui manquent parfois d'outils. Le format retenu est un livret au format A4, composé de 16 fiches synthétiques et de 2 annexes grand format, accompagnées de notices d'utilisation pour faciliter leur personnalisation. Ces supports ont le double avantage de donner un support de réflexion et de concertation aux acteurs, et de permettre à chacun de s'approprier rapidement et efficacement les informations pour une utilisation sur le terrain. En termes de méthodologie, le GT est parti de l'existant en collectant des exemples auprès du réseau d'adhérents pour en analyser le contenu et proposer un panel de fiches. Le calendrier prévoit une diffusion des livrables en 2024 et une présentation lors du Colloque digues 2024.

Mots-clés

France Dignes, groupe de travail, ouvrages en crue, gestion de crise, fiches réflexes

Abstract

The association "France Dignes," that counts over 135 members, brings together syndicates, Public Territorial Establishments for Water Management and Aquatic Environments (EPTB), local authorities, and other competent structures in Flood Risk Prevention (GEMAPI). Its mission, since 2013, is to structure and strengthen the profession of dyke managers by building a dedicated network. In 2023, the association established a working group called "Flood Monitoring and Anticipation," (*astreinte et anticipation de crue*) which brings together about twenty members, including the CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) and IRMa (Institut des Risques Majeurs).

The objective of this working group is to support the transition between flood management and crisis management by proposing tools to facilitate the transmission of information about flood protection structures. To achieve this, a questionnaire was distributed to the members of France Dignes at the beginning of 2023 to identify the needs and expectations of the managers regarding flood organization (monitoring, emergency interventions, etc.), especially concerning the establishment of a monitoring system. The questionnaire inputs guided the working group's discussions in collectively defining objectives and a work axis. With this perspective, the working group aims to develop practical "reflex-decision cards" that will serve as a tool for dyke managers to swiftly and effectively transmit essential information about the structures to the authorities responsible for crisis management. The goal is to ensure quick appropriation of technical information for better knowledge of the structures and associated risks, for operational purposes. These "reflex-decision cards" will be customizable by GEMAPI actors, in consultation with different stakeholders, to ultimately be used by crisis managers. They will be particularly beneficial for "new managers" who may sometimes lack of the necessary tools. The chosen format is an A4 booklet, constistued by 16 concise sheets and 2 annexs to be filled in and accompanied by instructions for easy customization. These tools have the dual advantage of providing a basis for reflection and consultation among stakeholders and enabling rapid and efficient assimilation of information, for a practical application. As for the methodology, the working group started with existing examples by collecting samples from the network of members to analyze their content and propose a panel of sheets. The timeline foresees the dissemination of the deliverables in 2024 and a presentation during the Dignes Symposium 2024.

Key Words

France Dignes association, working group, dikes during the flood, reflex-decision cards, crisis management

Introduction

Avec plus de 9000 km de digues, la France a construit au fil des siècles des ouvrages de protection contre les inondations visant à réduire l'impact de l'aléa et à protéger ses enjeux. Depuis la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles dite « MAPTAM » [7] de 2014, seule la structure compétente en matière de GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) peut définir et gérer les systèmes d'endiguement de son territoire. Le « décret digues » [6] en 2015 est venu clarifier les responsabilités de ces gestionnaires. Dans ce contexte, il est établi que ces derniers assument la surveillance et l'entretien des ouvrages de protection contre les inondations en période de routine mais aussi en crue.

Outre l'aspect opérationnel, l'enjeu pour le gestionnaire de digues est de répondre à des obligations réglementaires. Lors d'une demande d'autorisation d'un système d'endiguement, le gestionnaire doit indiquer les « dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention » [8]. Cela résume bien le rôle assuré par le gestionnaire d'ouvrages en toutes circonstances (en crue et hors crue) et le lien vers les autorités gestionnaires de crise.

De nombreux adhérents de l'association France Digues [3] ont fait part de difficultés dans la mise en place d'une organisation efficace. L'association réunit plus de 140 adhérents, regroupant des syndicats mixtes, Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), collectivités ou autres structures ayant en gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Elle a pour mission, depuis 2013, de structurer et consolider la profession de gestionnaire de digues en construisant un réseau qui leur est dédié. Un Groupe de Travail (GT) a donc été créé en 2023 en réponse à ce besoin, pour élaborer des outils accompagnant les gestionnaires d'ouvrages. Le présent article développe dans un premier temps la méthode suivie par le GT et dans un second temps les premiers résultats.

Faciliter l'interface entre gestion en crue et gestion de crise

Le rôle pivot du gestionnaire d'ouvrages

Le GT fait suite à plusieurs retours des adhérents sur leurs difficultés à répondre à certaines de leurs obligations. Le gestionnaire de systèmes d'endiguement doit assumer la surveillance et l'entretien des ouvrages en période de routine et s'organiser en interne pour anticiper les crues [2]. Il s'engage jusqu'à un certain niveau (cf. FIGURE 1), appelé « niveau de protection » dans le Code de l'environnement. Cela correspond à la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que la zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer [5]. Cette zone est appelée « zone protégée ».

FIGURE 1. Les niveaux caractéristiques d'une digue (sources : France Dignes, Cerema).

Dans ce cadre, le gestionnaire d'ouvrages formalise ses procédures au sein d'un « document d'organisation » dont le contenu a été précisé dans un arrêté du 8 août 2022 [1]. Il y détaille comment il suit ses ouvrages de protection en situation de crue, comment il forme et mobilise ses équipes, et les moyens nécessaires mis en place pour pouvoir intervenir en toutes circonstances. Lorsqu'un événement dépasse le niveau de protection de ses ouvrages (ou en cas de risque de défaillance), la situation passe alors de crue à crise. Cette dernière relève du pouvoir de police du Maire puis du Préfet selon la gravité de l'évènement [9]. A ce stade, la structure gémapienne garde un rôle clé via la transmission d'informations sur les risques liés aux ouvrages tels que les points de faiblesse ou les venues d'eau possibles dans la zone protégée (cf. figure 2).

FIGURE 2. Rôle pivot du gestionnaire d'ouvrages dans la transmission d'informations sur les risques associés aux ouvrages de protection (source : France Dignes).

L'objectif principal du GT est d'accompagner ce passage de relai.

Pour orienter les travaux, un questionnaire a été diffusé en janvier 2023 à l'ensemble des structures adhérentes à l'association France Dignes. Avec 71 structures répondantes (soit 50% des adhérents), la participation révèle une forte attente et constitue une base solide pour définir les axes de travail du GT. A la question « Sur quelles thématiques souhaitez-vous échanger ? », le tableau 1 affiche le taux de répondants intéressés.

TABLEAU 1. Synthèse des résultats du questionnaire et identification des besoins.

THEMATIQUE PRINCIPALE	THEMATIQUE	INTERET
Mise en place d'une astreinte	VOLET RH	62 %
	MOBILISATION DU PERSONNEL INTERNE/EXTERNE	82 %
	DEPLOIEMENT ASTREINTE	95 %
Document d'organisation	REGLEMENTAIRE	65 %
	CONTENU	79 %
	FORMATIONS/EXERCICES	79 %
	GESTION EN CRUE/REX	82 %
	GESTION EN CRUE/ARTICULATION AVEC LA GESTION DE CRISE >> Objectif principal visé dans le cadre du GT	89 %
Réglementation	GEMAPIEN (RESPONSABILITES ET MISSIONS)	70 %
	ARRETE DU 8 AOUT	94 %

Les résultats du questionnaire mettent en évidence principalement 2 types de besoins partagés par plus de 80% des répondants :

- Besoins en termes organisationnels :

L'intérêt porte principalement sur les thématiques liées à l'organisationnel et l'opérationnel, en vue d'assurer la surveillance des ouvrages en période de crue. L'enjeu est de définir cette organisation en fonction de nombreuses contraintes (moyens humains et matériels à disposition, cinétique des événements, état des ouvrages, etc.). Le besoin est aussi de préciser le lien vers la gestion de crise (missions des acteurs, chaîne de transmission d'informations, déclenchement des niveaux d'alerte, etc.).

- Besoins en termes réglementaires :

La publication de l'arrêté du 8 août 2022 suscite de nombreuses interrogations, quant aux précisions et évolutions qu'il apporte sur les organisations des gestionnaires en période de crue notamment (parfois déjà formalisées) et documents associés.

Un « livret réflexe » pour faire le lien entre les acteurs

Les constats tirés du questionnaire permettent de confirmer un des objectifs que le GT envisageait à son lancement : élaborer des fiches réflexes. Les premiers bénéficiaires de ce travail sont les « néo-gestionnaires » qui sont plus démunis et manquent parfois d'outils. Ils pourront s'approprier et personnaliser ces documents supports en fonction de leur territoire et de leur organisation propre. Ces fiches peuvent constituer une base de discussion entre acteurs pour favoriser la coordination et la concertation, notamment lors de leur prise en main. Dans un dernier temps, elles sont vouées à être transmises aux services en charge de la gestion de crise (RDI, Communes, services de la Préfecture, secours, etc.). Les rendus règlementaires restant très complexes et peu accessibles dans l'urgence (Etude de dangers, document d'organisation, etc.), le gestionnaire d'ouvrages a un véritable objectif de vulgarisation et de simplification de ces informations. L'enjeu *in fine* est une appropriation rapide des informations techniques pour une visée opérationnelle.

En conclusion, ces fiches ont le double avantage de :

- Donner un support de réflexion et de concertation aux acteurs intervenant pour la gestion de crue et de crise pour la phase de préparation, en amont des périodes de crue/crise ;
- Permettre à chacun de s'approprier rapidement et efficacement les informations relatives aux ouvrages en période de crise/d'urgence.

La méthodologie de travail

Les travaux sont encadrés par l'association et réunissent 20 membres au sein du Groupe de Travail (GT). Ces derniers sont complémentaires de par leur expérience, leurs moyens, les outils développés, les spécificités de leur territoire, etc. Le Cerema, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, partenaire de France Dignes, ainsi que l'IRMa, l'Institut des Risques Majeurs, apportent leurs éclairages pour la préparation à la gestion de crise.

Le GT s'appuie sur l'existant. Une collecte d'une dizaine d'exemples a été réalisée auprès du réseau d'adhérents pour en évaluer le contenu et ressortir les similitudes (principe selon lequel les points communs révèlent les besoins partagés par le plus grand nombre). En sont également ressorties de « bonnes idées ». Le tableau 2 présente les informations majeures qui sont issues de cette étude, à conserver dans le cadre de ce travail.

TABLEAU 2. Définition du contenu des fiches réflexes.

ELEMENTS ESSENTIELS IDENTIFIES PAR LE GT	INFORMATIONS ATTENDUES PAR LES GESTIONNAIRES DE CRISE	PRINCIPALES SIMILITUDES CONSTATEES DANS LES FICHES EXISTANTES
<ul style="list-style-type: none"> - Connaissance des ouvrages (résumé de l'étude de danger, avec présentation de la zone protégée et des seuils) ; - Points sensibles des ouvrages ; - Accès aux systèmes d'endiguement en période de crue ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Connaissance du risque lié aux cours d'eau et aux ouvrages ; - Identification des seuils de graduation de l'évènement (et correspondance avec le PCS) ; - Identification des sites et éléments à surveiller ; - Indication sur une cartographie 	<ul style="list-style-type: none"> - Annuaire de crise ; - Caractéristiques techniques des systèmes d'endiguement et mécanismes de rupture ; - Cartographie des scénarios de défaillance (issus des études de dangers) ; - Tableau avec graduation de

<ul style="list-style-type: none"> - Connaissance du risque (carte des zones impactées en cas de défaillance du SE et dépassement du NP) ; - Plan d'intervention gradué. 	<p>des différents accès (pour les secours, les interventions d'urgence, pour la surveillance des ouvrages en cas de mise à disposition du personnel pour appui aux missions du gestionnaire, etc.)</p>	<p>l'évènement et actions associées.</p> <p><u>Les « bonnes idées » :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Photographies des repères à observer en crue ; - Cartographies des accès pour la surveillance par les agents de terrain.
--	--	---

Le calendrier pour l'année 2023 se présente comme suit :

- 1^{er} trimestre : lancement du GT, définition des objectifs et collecte des outils existants
- 2^{ème} trimestre : 1^{ère} proposition de fiches réflexes et soumission au GT
- 3^{ème} trimestre : présentation du travail au GT lors d'une réunion de travail, évolutions des fiches, validation d'une version finale
- 4^{ème} trimestre : première diffusion des fiches pour tests sur un échantillon restreint de gestionnaires puis lancement d'une communication pour une diffusion plus large début 2024.

Des fiches réflexes pour accompagner le relai d'informations techniques sur les ouvrages

Un « livret réflexe » à composer

Les fiches sont compilées au sein d'un livret en format A4, que le gestionnaire composera à sa guise et en concertation avec les autres acteurs. Pour cela, il a à sa disposition un panel de 16 fiches à sélectionner en fonction de ses besoins et de son organisation.

2 annexes sont proposées en complément, à visée toujours plus synthétique et opérationnelle, compilant les informations « de terrain » en 2 documents. Elles sont vouées à être imprimées en grand format (par exemple en A3) et plastifiées pour les emporter sur le terrain.

Il découle de la phase d'étude, 3 typologies de fiches avec le sommaire suivant (tableau 3).

TABLEAU 3. Panel des fiches et annexes pour composer le livret réflexe.

TYPOLOGIE DES FICHES	INTITULE DES FICHES
PAGE DE GARDE + SOMMAIRE	
FICHES ACTEURS : Identification des missions selon la graduation de l'évènement. <u>But</u> : répartition des rôles et des missions selon le niveau de crue. <u>Destinataires</u> : gestionnaire d'ouvrages (dans l'élaboration de son organisation) et gestionnaires de crise	Act01. Annuaire Act02. Organigrammes Act03. Graduation de l'évènement : observations terrain et conséquences Act04. Graduation de l'évènement : rôles
FICHES SYSTEMES D'ENDIGUEMENT (SE) : Description des systèmes d'endiguement, des risques et enjeux associés	SE01. Fiche ouvrage(s) SE02. Enjeux SE03. Protection du système

<p>But : vulgarisation du risque et connaissance des ouvrages</p> <p>Destinataires : gestionnaire d'ouvrages et gestionnaires de crise</p>	d'endiguement
	SE04. Scénario n°X issu de l'EDD
<p>FICHES MISSIONS :</p> <p>Protocole de gestion des ouvrages en toutes circonstances</p> <p>But : guider les acteurs dans leurs missions sur le terrain</p> <p>Destinataires : gestionnaire d'ouvrages et gestionnaires de crise</p>	SE05. Propagation de crue
	Miss01. A lire avant de partir
	Miss02. Cheminement
	Miss03. Surveillance en crue
	Miss04. Manœuvres sur les ouvrages
<p>ANNEXES</p> <p>Annexes grand format, à plastifier pour une utilisation sur le terrain.</p>	Miss05. Interventions d'urgence sur les ouvrages
	Annexe 1. Cartographie opérationnelle – appui aux actions terrain
	Annexe 2. Graduation de l'évènement – observations et actions

16 FICHES RÉFLEXES
À SÉLECTIONNER ET PERSONNALISER

2 ANNEXES GRAND FORMAT
À EMPORTER SUR LE TERRAIN

FIGURE 3. Composition du livret réflexe (version de travail - novembre 2023).

16 fiches réflexes et 2 annexes à s'approprier et à personnaliser

Le contenu des fiches et des annexes tel que proposé se veut synthétique et visuel. L'enjeu est de vulgariser une information technique relative aux ouvrages et risques associés, très dense et disponible au sein de documents techniques (étude de dangers, document d'organisation, dossier d'ouvrage, etc.), en vue d'une utilisation terrain. Elle doit donc aller à l'essentiel. Il est proposé d'inscrire ces informations sous forme de schémas, cartographies, tableaux, check list, etc. avec une mise en avant des informations jugées essentielles par le GT. Même si le gestionnaire d'ouvrages ne s'appuie pas strictement sur ces trames, l'idée est de lui faire des propositions pour l'aider à structurer ses informations.

Exemple de l'étude de dangers du PLVG : définition d'une zone protégée, d'un niveau de protection et étude de la stabilité des ouvrages.

FIGURE 4. D'une information technique vers une information opérationnelle (version de travail - octobre 2023).

Un guide dans la rédaction des fiches

Chaque fiche et annexe est accompagnée d'une notice. Cet appui à la rédaction permet d'apporter des conseils dans la personnalisation grâce à l'apport d'exemples, de recommandations, d'alternatives, etc. Le GT y apporte également plusieurs conseils organisationnels, pour guider les gestionnaires dans l'établissement de leurs procédures.

FIGURE 5. Exemple d'une fiche réflexive accompagnée de sa notice d'utilisation.

La première notice présente le contexte d'utilisation du livret. Elle met en évidence l'importance d'une rédaction et d'une mise à jour de ces fiches en concertation avec les acteurs concernés. Les éléments y figurant doivent impérativement être partagés par tous. Attention, ce livret ne se substitue pas à une formation des acteurs concernés ! Il est proposé en support, après réalisation des formations et visites de terrain nécessaires pour une mise en pratique efficace et une meilleure appropriation des informations.

Cette proposition de livret est vouée à évoluer à minima jusqu'à leur diffusion en 2024, en particulier suite à la phase de test prévue fin 2023.

Conclusion

L'article présente un projet mené au sein d'un groupe de travail (GT) de France Dignes sur l'année 2023. Il consiste à élaborer des fiches réflexes, utilisées en premier lieu par les gestionnaires d'ouvrages (structures gemapiennes) et destinées *in fine* aux gestionnaires de crise (Maires et Préfets, dans leurs missions de sauvegarde des populations et des biens, et de coordinateurs des services de secours). Ces documents supports visent à mieux cadrer les informations que les gémapiens transmettent aux partenaires et services en amont et pendant une crue.

Les premiers résultats sont partagés dans cet article, en anticipation des livrables qui seront présentés lors du colloque digues 2024. Cela permettra d'une part de recueillir les avis de la communauté scientifique sur ces supports, et d'autre part d'informer de leur existence.

En parallèle de ce travail, France Dignes a lancé en 2023 un groupe d'échanges (GE) pour répondre aux autres besoins identifiés lors de l'étude. Regroupant plus de 90 membres, ce GE a pour objectif d'échanger sur les bonnes pratiques et de partager les documents (notes internes, conventions avec les communes, consignes, etc.) autour de la thématique. Les réflexions menées au sein du GT l'ont aussi amené à envisager en complément d'autres actions pour accompagner les gestionnaires sur ces questions : mobilisation de moyens pour la surveillance en crue, développement d'outils de prévision, analyse des documents d'organisation, organisation d'exercice de simulation de crue et de rupture d'ouvrages, etc. Les priorités doivent encore être fixées.

Remerciements

Ce travail est possible grâce à l'implication des membres du GT que France Dignes souhaite remercier tout particulièrement.

Références

- [1] Arrêté du 8 août 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés, JORF n°0187 du 13 août 2022, NOR : TREP2214612A. Disponible sur : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046179633> [consulté le 12/07/2023].
- [2] Association France Dignes (2023). *Note explicative des notions techniques et réglementaires liées au système d'endiguement. Définitions, concepts, acteurs et rôle des élus*. Disponible sur : <https://www.france-dignes.fr/actualites/parution-note-explicative-et-plaquette-synthetique-sur-les-notions-techniques-et-reglementaires-liees-au-systeme-dendiguement/> [consulté le 12/07/2023].
- [3] Association France Dignes (2023) Site Internet. Disponible sur : <https://www.france-dignes.fr/> [consulté le 12/07/2023].
- [4] Circulaire interministérielle du 28 avril 2011 relative à la définition et à l'organisation au sein de la direction départementale des territoires (et de la mer) de la mission de référent départemental pour l'appui technique à la préparation et à la gestion des crises d'inondation dans les départements couverts par un service de prévision des crues, NOR : DEVP1023698C. Disponible sur : https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0024970/met_20110009_0100_0016.pdf;jsessionid=67E05C1912A170713A8BA89CBA1F02B0 [consulté le 12/07/2023].
- [5] Code de l'environnement, article R.214-119-1. Disponible : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039001213 [consulté le 12/07/2023].
- [6] Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, JORF n°0111 du 14 mai 2015, NOR : DEVP1423128D. Disponible sur : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030591079/> [consulté le 12/07/2023].

- [7] Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, JORF n°0023 du 28 janvier 2014, NOR : RDX1306287L. Disponible sur : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028526298/> [consulté le 12/07/2023].
- [8] Ministère chargé de l'environnement (Juin 2023). *Demande d'autorisation environnementale. Cerfa n° 15964*03*. 38 p.
- [9] Verrhiest-Leblanc G., Blanc P., Giannoccaro F. (2019). *Guide pratique d'élaboration du volet inondation du plan communal de sauvegarde. Comment préparer sa commune face aux inondations ?*. N° ISBN : 978-2-11-152046-2.